

TEXNOLOGIK TA'LIM YO'NALISHI MUTAXASSISLIK FANLARINI O'RGANISHDA AMALIYOT O'TKAZILADIGAN OBYEKTALARI

Mamajonova Guluzro Abdurashitovna

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsenti

To'ychiyeva Sanobar Erkinjon qizi

Olimova Fotima Rustamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 2-kurs talabalari

Annotatsiya: maqolada xalq hunarmandchiligini o'rgatishda amaliyot o'tkaziladigan obyektlari undagi texnika xavfsizligi va sanitariya gigiyena talablari haqida so'z yuritilgan.

Kalitso'zlar: amaliyot, umumiy qoidalar, xavfsizlik, yo'l-yo'riqlar, rejalash, operatsiya, pardoqlash, elektr xavfsizligi, gaz xavfsizligi, yong'in xavfsizligi.

Amaliyot o'tkaziladigan obyektlar – davlat, xususiy, qo'shma, shaxsiy korxonalar tanlanadi va rasmiylashtiriladi; kirish, mehnat xavfsizligi yo'l-yo'riqlari o'tkaziladi. Texnika, elektr, yong'in, suv, gaz xavfsizligi qoidalarini o'rganiladi, sanitariya-gigiyena qoidalari bilan tanishiladi.

Texnologik amaliyoti dasturi tuziladi, ushbu tadbir amaliyotning asosiy hujjati bo'lib, u quyidagi qismlardan iborat: a) umumiy qoidalar; b) amaliyotning maqsadi va vazifalari; d) bajariladigan ishlarning turlari va mazmuni; e) o'quvchi ishchi guruhlarining korxonada ishlab chiqarish bo'limlari bo'ylab harakatlanish chizma-grafigi; f) amaliyotchilarni yakka tartibdagi ishlab chiqarish jamoat topshiriqlarining mavzulari rejasi; g) xo'jalik yuritishning ilg'or usullari bilan xalq hunarmandchiligi ustalarining ilg'or ish tajribalari bilan tanishishning mavzuli rejasi; h) amaliyot davrida o'tkaziladigan ishlab chiqarish sayohatlarining maqsad va vazifalari, obyektlarini belgilash; i) amaliyot davrida foydalaniladigan o'quv, uslubiy, pedagogik, psixologik, texnikaviy, texnologik, ilmiy ommabop adabiyotlar, tavsiyanomalar, tezkor va yo'llanma hujjatlar va xaritalarning turlari va xillarini tanlash, saralash; j) amaliyot davrida amalga oshiriladigan pedagogik nazoratning rejalashtirilishi; k) hisobotga qo'yiladigan talablar ishlab chiqiladi.

Amaliyotni o'quvchilarning yosh, aqliy, individual, psixofiziologik, mahalliy va milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'yidagi ko'rinishlarda tashkil etish tavsiya etiladi:

1. O'quvchilar mehnat uyushmasi tarkibida;
2. Qishloq-guruh shaklida;
3. Korxonada katta ishlab chiqarish brigadasi tarkibida o'quvchilar guruhi shaklida;

4. Oilaviy, hunarmand-shogirdlik ko'rinishida.

Texnologik amaliyotining asosiy davrida, ya'ni ishlab chiqarish, topshiriqlarni bajarish bosqichida o'quvchilar korxonasining mazkur bo'limidagi turli mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi bilan, turli xil texnika vositalari bilan, mexanizmlar, jihozlar, asboblari, moslamalar va qurilmalar bilan tanishadilar. Turli xil mehnat qurollari bilan munosabatda bo'lish jarayonida ularning tuzilishi, muhim va havfli sohalari, himoya vositalari bilan, yakka tartibdagi himoyalaniş vositalari bilan, maxsus ish kiyimlari, asbob-uskunalarni hamda materiallarni saqlash qoidalari bilan tanishadilar. Texnologik amaliyoti vaqtida qo'yidagi yo'l-yo'riqlar o'tkaziladi:

1. Kirish;
2. Joriy;
3. Xavfsizlik;
4. Yozma;
5. Yakuniy yo'l-yo'riqlar.

I. Kirish yo'l-yo'rig'i texnologik topshiriqlarini bajarishda quyidagi izchillikda tashkil etiladi. O'quvchilarni bajariladigan ishlar hajmi va miqdori bilan tanishtirish, bajarilayotgan texnologik topshiriqlarning va tayyorlanayotgan mahsulotlarning amaliyot o'tkazilayotgan korxonasi, xo'jalik, tuman, viloyat va respublikaning iqtisodiy ahvolini rivojlantirishdagi ahamiyati; maktab o'quv kurslari, texnologik ta'limining nazariy, amaliy va ishlab chiqarish darslarida shakllantiradigan umummehnat, maxsus va hunar ko'nikma, malakalarining qaysi tur topshiriqlarini, ishlarni bajarishga zarurligi ta'kidlanadi, aniqlashtiriladi. Masalan, zoologiya kursini o'tishdagi «Sut emizuvchilar» (6-sinf), «Chorva hayvonlari» mavzusi va texnologik ta'limining «Chorvachilik», «Chorvachilik mahsulotlari» (7-8 sinf) mavzularidagi jun, ipak, tivitlarning gilamchilikda, to'quvchilikda, kashtachilikda, konchilikda, poyabzal va egar-jabduklar tikishda qo'llanilishini aytib o'tiladi. Texnologik ta'limi kursining «Metallarga ishlov berish», «Yog'och bilan ishlash» kabi bo'limlarini o'rganishda hosil qilingan bilim, ko'nikma va malakalar xalq hunarmandchiligining metall va yog'och o'ymakorligi, zargarlik, miskarlik, tunukasoqlik, sandiqsoqlik, beshiklar tayyorlash kabi sohalarda qo'llanilishi aytib o'tiladi.

Kirish yo'l-yo'riqlarida xo'jalik yuritishning ilg'or uslublari, mehnatni me'yorlash, xo'jalik hisobi, xalq hunarmandchiligining sohalari mazmuni bilan tanishtiriladi.

Ushbu yo'l-yo'riq ishlab chiqarish va ta'limiy yo'nalishda berib boriladi. Ishlab chiqarishda amaliyotchilar bajarilayotgan texnologik topshiriqlarining mazmuni, mohiyati tushuntiriladi, korxonasi tuzilishi, mavjud texnikalar va texnologik jarayon, xo'jalik yuritish uslublari yoritiladi. Ta'limiy yo'nalish esa unumli mehnat jarayonida qul va mexanizatsiyalashtirilgan mehnatning ta'limning asosiy omillaridan

ekanligi, me'yorlash, o'quv rejalarining tarbiyaviy tomonlari, mehnat shaxsning xislatlari shakllantirishdagi roli ta'kidlab o'tiladi.

Xalq hunarmandchiligi bo'yicha o'tkazilayotgan texnologik amaliyotida o'quvchilar quyidagi texnologik yumushlar (operasiya)ni bajaradilar:

1. Turli xil materiallarni ishlov berishga tayyorlash – yog'och materiallarni zaruriy o'lchamlarda qirqish, tozalash, yaltiratish, materiallarni tekislash, gilamchilik uchun jun va paxtalardan iplar, arqonlar tayyorlash;

2. Zaruriy jihozlarni tayyorlab olish, masalan, gilamchilikda to'quvchilar ish o'rnini, qilich, ayri, urchuq, qaychi va boshqalar; ganchkorlikda xavonchalar, andovalar, skalpel, pichoq, kosacha, suv va boshqalar;

3. Rejalash yoki belgilash – yog'och o'ymakorligida zaruriy o'lcham va shakllarni belgilab olish, shakllarni chizib olish, shaklli buyum qismlarini tayyorlashda (masalan, xontaxta, chorpoya, kursilar tayyorlashda shaklli oyoqchalar, ustunlar, ustki taxtalar o'lchamini belgilab olishda);

4. Turli xil kesib ishlash operatsiyalarini bajarish – yog'och o'ymakorligida yog'ochlarni o'yish, metall o'ymakorligida metall plastinkalarni, zargarlikda sim va rangli metallarni, do'ppichilik, choponlar va boshqa xil milliy kiyimlarni tikishda gazlamalarni, ipakchilikda iplarni, tunukasozlikda metall plastinkalarni va h.k.;

5. Biriktirish – egar-jabduklar tayyorlashda turli xil qismlarni, imoratsozlikda turli xil to'sinlarni, yog'och qismlarni sandiqsozlikda yog'och metall qismlarni, pichoqchilikda pichoq asosini va dastalarini va h.k.;

6. Pardoqlash – xalq hunarmandchiligida buyumlarni tayyorlashda yakuniy operatsiyalardan hisoblanib, bo'yash, jilvirlash, tikish, o'lchash, silliqlash kabi yumushlarni qamrab oladi.

M: pichoqchilikda pichoqning metall asosi, qismlari korroziyaga chidamli moddalarga (xrom, nikel) qoplanadi, sandiqsozlikda sirlanadi va h.k.

II. Joriy yo'l-yo'riqlar amaliyotning asosiy davri – ish davrida amaliyot rahbari, murabbiylar, xalq ustalari, ishlab chiqarish ustalari, texnologik ta'limi o'qituvchilari tomonidan olib boriladi. Ushbu yo'l-yo'riqda o'quvchi-amaliyotchilarning texnologik yumushlarini bajarishlari to'g'riligini, qo'yilgan davlat talablariga mos kelishlari, asbob uskunalardan to'g'ri foydalanishlarini kuzatib, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni yakka tartibda tuzatib boradilar.

O'qituvchi yosh murabbiylar texnologik yumushlarini namoyish etish, tushuntirish uslubi orqali bu yo'l-yo'riqni olib boradilar.

III. Yozma yo'l-yo'riqlar o'quvchi-amaliyotchilarga ma'lum yumushlarni va buyumlarni tayyorlash uslublari ko'rsatilgan, ta'riflangan smetalar, texnologik, operatsion yo'l-yo'riq xaritalari, buyum eskizlari, chizmalari hamda suratlari bo'lishi mumkin. Yozma yo'l-yo'riqlar ish mobaynida o'quvchilarga, har bir kishiga yoki har bir guruh bitta tarqatma material sifatida berilishi mumkin. Ushbu yo'l-yo'riqlarda

buyum o'lcamlari, ularning qismlarini tayyorlash uslublari, zaruriy jihozlar, xarajatlar miqdori ko'rsatilishi mumkin.

IV. Texnologik xavfsizligi yo'l-yo'riqlari barcha ishlab chiqarish korxonalarida qo'llaniladigan asosiy tadbirlardan hisoblanib, butun amaliyot davomida yoki yakuniy qismlarida o'tkaziladi. Xavfsizlik yo'l-yo'riqlari ishchining hayotini, sog'ligini, ish qobiliyatini saqlab qolish, mehnatni ilmiy tashkil etish, ishchi hunarmandlar sarflayotgan materiallarni tejash maqsadida va ishlatilayotgan asbob-uskunalarining foydalanish muddatini uzaytirish maqsadida, mehnat jarohatlanishini oldini olish maqsadida qo'llaniladi.

Xavfsizlik yo'l-yo'riqlari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Mehnat qonunchiligi – mazkur korxonada ishlagan ishchining huquqiy burch va vazifalari, ta'minlanishi, dam olishi, maoshlari va nogironlik ta'minoti miqdorini aniqlashtirish, mehnatni ilmiy tashkil etish masalalari bilan shug'ullanadi.

Bolalar va qizlar mehnati, iqlimiy, mavsumiy ta'sirlar, ximiyaviy ta'sirlar, mehnatga haq to'lash, ish me'yorlarini belgilash va boshqalar qator yillardan buyon hal etilishi zarur bo'lgan muammolardan hisoblanadi.

2. Elektr xavfsizligi – turli xil elektrlashtirilgan asboblar yoki mexanizasiyalashtirilgan, avtomatlashtirilgan vositalar bilan ishlaganda rioya qilinadigan qoidalardir. Bu holda mehnat jarohatlanishlari eng ko'p kutiladigan xavfli holatlar yuzaga keladi.

3. Gaz xavfsizligi – turli xil gazli payvand ishlarini olib borishda, tabiiy gazdan (yoqilg'i) foydalanishda, gaz bilan yuradigan transport vositalarini gaz bilan ta'minlashda, yurishda va boshqa xollarda rioya qilinadigan zaruriy hollardir.

4. Yong'in xavfsizligi – ishlab chiqarishda, turmushda, oilada, jamoat binolarida yong'in chiqishining oldini olishdir. Turli chiqindilar, tez yonadigan vositalardan madaniyatli foydalanish qoidalarini o'rgatish nazarda tutiladi.

5. Suv xavfsizligi – amaliyotchilarning dam olish paytlarida oqar suv xavzalaridan foydalanish va cho'milishlari, oilada, korxonada ichimlik suvlarini tejash, isrof qilmaslik qoidalaridir.

6. Texnika xavfsizligi – ishlab chiqarish jarayonida turli xil texnika, transport, stanoklar mexanizasiyalashtirilgan, avtomatlashtirilgan vositalardan tejimli foydalanish qoidalarini o'rganish hisoblanadi.

7. Sanitariya-gigiyena qoidalari – mehnatni ilmiy tashkil etishning muhim qismi bo'lib, ishchilarning ish o'rinlari tozaligi, yorug'ligi, havosi, zaruriy binolar bilan ta'minlanishi, changlarning, turli chiqindilarning ishchilar salomatligiga va mehnat samaradorligiga zarar yetkazmasdan tozalab turishiga doir qoidalardir. Yuvinish, ovqatlanish, uxlash, dam olish, o'qish, sport bilan shug'ullanish joylarining sanitariyagigiyena qoidalariga ko'ra tashkil etilishi mehnat unumdorligini oshirishning muhim omillaridan hisoblanadi.

Xavfsizlik qoidalari amaliyot boshlanishidan oldin tayyorgarlik davrida 12 soatlik o'quv dasturini o'rganish sifatida amalga oshiriladi.

V. Yakuniy yo'l-yo'riqlar – amaliyotning asosiy ish davrida har bir ish navbati tugagach, har bir 5, 10 kunlik (haftalik) yakunida va butun amaliyot yakunida o'tkaziladi. Ushbu yo'l-yo'riqlar davomida murabbiy yoki o'qituvchi (amaliyot rahbari) tayyorlangan buyumlar sifatini yoki bajarilgan mehnat yumushlari to'g'riligini tekshiradi. Xavfsizlik qoidalarining bajarilishini, mehnat nizomiga rioya qilinishini tekshiradi muhokama qiladi, ish bosqichlari natijalariga yakun yasaladi, yutuqlar rag'batlantiriladi, xato va kamchiliklar ko'rsatib o'tilib, tuzatish yo'llari aytiladi. Mehnat, jamoat, o'quv topshiriqlarining bajarilishi darajasi muhokama qilinadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

- 1.Shoyokubov Sh.K. Uzbek xalk amaliy-bezak san'ati. — T.: 2009
- 2.Shoyokubov Sh. Zamonaviy Uzbekistan miniatyurasi. - T.: 2006
- 3.K.M.Abdullayeva, M.A.Maksumova, M.Raximjonova «Gazlamaga badiy ishlov berish» T., «Chulpon», 2011 y.
- 4.D.Murodova «Uzbekiston duppilari»,T., «Ukituvchi»,2004.
- 5.Bulatov «Uzbek xalk amaliy bezak san'ati», T., «Mexnat» 2001.